

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISH

Toshova Shaxnoza Tojinorovna

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası o‘qituvchisi

Bozorova Gavhar Shuhratovna

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi talabasi Termiz Iqtisodiyot va servis univertseti

Annotatsiya: *Alohida ehtiyojga ega bo‘lgan bolalarni xayotda o‘z o‘rinlarini topishlari uchun ularni ijtimoiy-maishiy xayotga moslashtirib borish, respublikamizda alohida ehtiyojga ega bolasi bor ota-onalarning savodxonligini, ularni ijtimoiy moslashtirish mexanizmini ishlab chiqish hozirgi kunda o‘z yechimini kutayotgan muammolardan, jamoatchilik tashkilotlari, mahallalar, imkoniyati cheklangan, alohida yordamga muhtoj bolalar ta‘lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi maxsus muassasalar o‘z tashabbuslarini ko‘rsatishlari lozimligi haqida so‘z borgan.*

Kalit so‘zlar: *Maktabgacha yoshdagi bolalar, ta‘lim shakllari, shaxs rivojlanishi, yosh xususiyatlari, tarbiyalanuvchi, maktabgacha ta‘lim tashkiloti, metod.*

KIRISH

Jamiyat hayotida ta‘lim siyosati har qaysi zamonda va makonda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. Dunyo yaralibdiki unda ta‘lim va tarbiya olish yuksalish va o‘rganish jarayoni uzluksiz davom etib keladi. Shu bilan birga jamiyat hayotida har bir inson o‘z mavqeyiga va hech kim inkor qila olmaydigan haq-huquqlariga ega. Insonni sog‘ligi jismoniy yoki ruhiy kamchiliklari uni hech qanday huquq va burchlaridan foydalanishga qarshi to‘siq bo‘la olmasligini ham har qaysi jamiyat tushuna oladi. Shularni inobatga olgan holda dunyo miqyosida inklyuziv ta‘lim siyosati vujudga keldi va har qaysi mamlakatda rivojlanish darajasiga yeta olgan ta‘limning bir bo‘g‘iniga aylanib ulgurdi.

Bolalarni himoya qilish xalqaro tashkiloti Konvensiya tizimiga o‘zining asosiy maqsadi etib bola huquqlarini asos etib oladi. Bola huquqlari xalqaro Konvensiya hamma bolalarning ehtiyojini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan ta‘lim tizimini yaratish g‘oyasini ilgari surdi. Chunki har bir bolada – u sog‘lommi yoki nogironmi – takrorlanmaydigan xarakter, qiziqish, imkoniyat va bilimga ehtiyoj bor.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv ta‘limni tashkil etish bo‘yicha mavjud tajribalar va ularning samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqot sifat va miqdoriy usullar asosida amalga oshirildi. Sifat tahlilida intervyu va fokus-guruh suhbatlari o‘tkazilib, maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi pedagoglar, ota-onalar va rahbarlarning inklyuziv ta‘limga oid fikrlari va tajribalari tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil uchun esa so‘rovnomalar orqali 100 nafar pedagog va ota-onadan ma‘lumotlar to‘plandi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi:

1. Tahlil qilish: Inklyuziv ta'limga oid xalqaro va milliy normativ hujjatlar, ilmiy maqolalar va qo'llanmalar o'rganildi.
2. So'rovnoma: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan pedagoglarning bilim darajasi, ko'nikmalari va inklyuziv ta'limga oid fikrlari aniqlandi.
3. Intervyu va fokus-guruhlar: Inklyuziv ta'lim jarayonidagi muammolar va ularning yechimlari bo'yicha ishtirokchilarning fikrlari to'plandi.
4. Tahlil va xulosa chiqarish: To'plangan ma'lumotlar statistik va mavhum tahlil usullari orqali qayta ishlanib, tegishli xulosalar chiqarildi.

NATIJA

Hamma bolalarning ehtiyojlarini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan, ijtimoiy adolat hamda tenglikka erishishni maqsad qilib olgan ta'lim tizimi inklyuziv ta'lim deyiladi.¹

Inklyuziv ta'lim nogiron bolalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda ta'lim muassasalarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko'zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir.

Inklyuziv ta'lim ijtimoiy modelga asoslanadi va u muammoni bolada emas, balki dastur va metodologiyada deb hisoblaydi. Bunday ta'lim tizimiga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritishni taqazo etadi. Bunda har bir bolaning ehtiyojini hisobga olgan holda o'quv rejalari tayyorlanadi, uslubiyotning psixologik muammolari bilan bog'liq tomonlari to'g'ri yo'lga qo'yiladi. Inklyuziv ta'lim hamma bolalarni, shu jumladan, nogiron bolalarni ham o'zlari xohlagan maktabgacha ta'lim tashkilotida o'qishi mumkin, deb xulosa chiqaradi.

Bolaning nogiron bo'lib qolishiga jamiyat, undagi muhit, tushunmovchiliklar, yo'l qo'yilgan xatolar sababchi bo'lgan. Demak, uning o'qishi uchun ham shu jamiyatning o'zi jon kuydirishi shart.

Maxsus ehtiyojli bolalar, boshqa bolalar, o'qituvchi va tarbiyachilar faoliyati inklyuziv ta'limda o'ziga xos o'rin tutadi. Bunday ta'lim tufayli maxsus ehtiyojli bolalar:

- jismoniy va ruhiy ehtiyojlarini qondiradilar;
- ijtimoiy xulq va o'ziga-o'zi xizmat ko'rsatish malakalarini yaratadilar;
- ularning imkoniyatlarini hisobga olgan o'quv materiallarini o'zlashtiradilar;
- tengqurlari bilan turli o'yinlarda ishtirok etib rivojlanadilar;
- jismoniy tarbiya darslarida shaxmat-shashka o'yinlari, turli sport musobaqalarida vaqtni kuzatuvchi hakam yoki darvozabon bo'lishlari mumkin;
- do'stona muhitda do'st orttiradilar;
- turli ko'ngilochar va bayramona dasturlarda ishtirok etadilar.

Boshqa bolalar esa;

- do'stona muhitni yaratadilar;

¹ X.N.Muzaffarova, D.Tangirova Inklyuziv Talim 7-bet

- maxsus ehtiyojli bolalarga g'amho'rlik qiladilar, ularni turli o'yinlarga jalb qiladilar;
- tozalik va ozodalikni ta'minlaydilar;
- jamoa oldida ma'suliyat hissini rivojlantiradilar;
- didaktik va o'yin vositalarini tayyorlashda birgalikda ishtirok etadilar;
- o'qituvchi va tarbiyachilar bolalarni bir-birlarining ichki dunyolarini tushunishga o'rgatadilar;
- har bir bolaning qobiliyati va imkoniyatini hisobga oladilar;
- har bir bolada hayotiy malaka va mustaqillikni shakllantiradilar;
- ishlarni tahlil qiladilar va baholaydilar;
- ota-onalarga amaliy yordam ko'rsatadilar;
- barcha bolalarga birdek bilim berib, tarbiyalaydilar;

Demak; inklyuziv ta'lim maxsus ehtiyojli, nogiron bolalar ham faqat maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotlarda emas, balki sog'lom bolalar o'qiydigan ta'lim muassasalarida ham ta'lim-tarbiya olishlari mumkin ekanligini e'tirof etadi. Buning uchun esa maktabgacha ta'lim tashkiloti ham, o'qituvchi-tarbiyachilar ham inklyuziv ta'lim tizimiga tayyor bo'lishi, jismoniy sharoit va o'qishga imkon omillari shu ta'lim talablariga to'la javob berishi kerak.

Inklyuziv ta'limning paydo bo'lishi va rivojlanib borishi turli mamlakatlarda turlicha kechgan. Lekin uning dastlabki kurtaklari qadim zamonlarda ham mavjud bo'lgan.

Sharqning mashhur Allomalari Ibn sino, Imom Buxoriy, Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiylarning tarbiyaning maqsadlari har bir bola shaxsining rivojlanishiga ta'limning qarashlari inklyuziv ta'lim rivojlanishining metodologik bazasi hisoblanadi.

MUHOKAMA

Inklyuziv ta'lim g'oyalari ijtimoiy-madaniy nazariyalarga asoslanadi. Psixolog L.Vigotskiy (1896-1934) inklyuziv ta'lim g'oyasining asoschisi bo'lib, uning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi orqali bolalar ijtimoiy muhitda eng samarali bilim oladilar. L.Vigotskiy oliy aqliy funktsiyalarning rivojlanishi ijtimoiy hamkorlikdan boshlanadi va keyin shaxsiy bo'ladi deb aytib o'tgan. Shunday qilib, bu ijtimoiy hamkorlik har doim rivojlanish va o'rganishning asosiy usuli hisoblanadi. Shuningdek, u ta'lim rivojlanishdan oldin ekanligiga ishongan. Kattalar bolaning "bevosita rivojlanish zonasida" bo'lgan ko'nikma yoki bilimlariga e'tibor berib, o'rganishni rag'batlantirishlari mumkin. Vigotskiy "bunday rivojlanish zonasi"ni bolaning biladigan yoki qila oladigan va qobiliyatli odam yordamida nima qilishlari yoki tushunishlari mumkin bo'lgan maydon yoki makon sifatida aniqladi. Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi pedagogning rolini aniq belgilaydi. Biz farzandlarimizni yaxshi bilishimiz va ularning "yaqin rivojlanish markazi" doirasida o'quv faoliyatini aniqlash uchun ular bilan faol muloqotda bo'lishimiz kerak. Agar bolalar birinchi navbatda ijtimoiy hamkorlik orqali o'rgansalar, biz pedagoglar bolaning boshqa bolalar va kattalar bilan o'zaro aloqada bo'lgan vaqtini maksimalashtirishimiz kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarning shovqinli (lekin baland bo'lmagan), band (lekin tartibsiz bo'lmagan) guruhi – bu normal o'quv muhitidir. Ko'pgina mamlakatlarda inklyuziv ta'lim amaliyoti bu nazariyaning to'g'riligini ko'rsatib berdi. Tadqiqotlarga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar o'z tengdoshlari bilan birga o'qisalar, o'rganishda, ijtimoiy muloqotda ancha yaxshi natijalarni ko'rsatishga moyildirlar. Barcha bolalar inklyuziv ta'lim amaliyotidan yaxshi foyda oladilar.

Odatda, alohida ehtiyoji bor bola rivojlanayotgan tengdosh bolalar bilan bir guruhda bo'lishi ularga taqlid qilishga, ular bilan muloqot qilishga, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qiladi. Rivojlanayotgan bolalar alohida ehtiyojlari bor odamlar duch keladigan muammolarni tushunib boradilar. Ular boshqalarning ehtiyojlariga sezgir bo'lib, farqlarni yaxshiroq anglaydilar. Ular barcha odamlar muhim muammolarni bartaraf eta olishlariga va muvaffaqiyatga erishishlari mumkinligini bilib oladilar. Pedagoglarga guruhida alohida ehtiyojli bolalar bo'lishi ham manfaatlidir, bunda ular o'quv uslublaridagi farqlarni kuzatishda malakaga ega bo'lishlari mumkin. Ular, shuningdek, bolalarning individual kuchli tomonlarini baholashda o'zlariga ko'proq ishonch orttiradilar va shu bilan birga qo'llab-quvvatlash kerak bo'lgan tomonlarini aniqlaydilar. Bu barcha bolalarni o'qitishda tarbiyachilarga bolaning individual kuchli tomonini va alohida ehtiyojlarini aniqlashga va shu asosida ta'lim uslubini yaxshilashga imkon beradi. Inklyuziv ta'limning mavjudligi bolalar bir-biridan ko'p jihatdan farq qilishini va bu farqlar to'siq emas, balki qimmatli manba ekanligini tan olish demakdir. Bolalarning turli ta'lim ehtiyojlari va imkoniyatlari va ularning turli rivojlanish sur'atlarini o'quv faoliyati va ta'lim strategiyasini individuallashtirish va differentsiallashtirish yo'li bilan qondirish mumkin.

Birinchi inklyuziv ta'lim muassasalari 1980-1990 davrida Rossiyada paydo bo'ldi. 1991da Moskvada terapevtik pedagogika markazi va ota-ona jamoat tashkiloti tashabbusi bilan "Ark" inklyuziv ta'limining birinchi maktabi ochildi. 1992 yilning kuzida "nogironligi bo'lgan shaxslarni integratsiyalashtirish" loyihasi yaratildi, buning natijasida mamlakatning o'n bir hududida nogironligi bo'lgan bolalarni integratsiyalashgan holda o'qitish bo'yicha tajriba maydonchalari tashkil etildi. Ta'lim va fan vazirligi hay'ati 1996 yilda ovoz bilan bolalar bilan ishlash uchun o'qituvchilar tayyorlash uchun pedagogika oliy o'quv yurtlari o'quv rejalari "maxsus asoslari (tuzatish) pedagogika" va "sog'liqni saqlash nogiron bolalar psixologiya xususiyatlari" kurslar joriy qildi. 2001-yil 31-yanvar kuni xalqaro ta'lim ilmiy-amaliy konferensiyasida OO'MTV bilan integratsiyalangan shaxslarni tashkil etish konsepsiyasi qabul qilindi.

XULOSA

Juda uzoq vaqt davomida maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim muassasalariga nisbatan maxsus segregatsion ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya berish samarali deb hisoblanib kelindi. 1970-1980 yillarga kelib jahon miqyosida insonparvarlik va kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik g'oyasining ilgari surilishi maxsus ehtiyojli bolalarga e'tiborning yanada yaxshilanishiga olib keldi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy etish jarayoni murakkab bo'lib, bu jarayonda pedagoglarning malakasi, ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi va zarur infratuzilmaning mavjudligi katta ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagoglarning aksariyati inklyuziv ta'limga ijobiy munosabatda bo'lsa-da, ular maxsus ko'nikmalarni oshirishga muhtoj. Shuningdek, ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'rnatish ham muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vigotskiy L.S. O'yin va bolaning aqliy rivojlanishidagi roli //Psixologiya savollari. - 2008 - 236 b.
2. Shomaxmudova R.Sh "Maxsus va inklyuziv ta'lim" uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011 y.
3. Shomahmudova R.Sh L.R.Mo'minova. Bog'cha va kichik maktab e'hsidagi bolalar talaffuzidagi nuqsonlarni tuzatish. – T., 1981.
4. Qahhorova D.S Inklyuziv ta'lim texnologiyasi (monografiya) Toshkent 2014

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2019). “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasida ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi”.
6. UNESCO. (2020). *Inclusion and education: All means all*. UNESCO Global Education Monitoring Report.
7. Vygotsky, L. S. (1993). *Fundamentals of Defectology*. Moscow: Pedagogy.
8. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim kodeksi. (2021). Toshkent: “O‘zbekiston”.
9. Slee, R. (2011). *The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education*. London: Routledge.
10. Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? *European Journal of Special Needs Education*, 29(3), 286–294.
11. Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
12. Rouse, M. (2008). Developing inclusive practice: A role for teachers and teacher education? *Education in the North*, 16(1), 6–13.
13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. (2017). “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”.
14. Salamanca Statement. (1994). UNESCO World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. Salamanca, Spain.